

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ЭНДОТЕЛИН-1 И КОРОНАРНЫЙ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫЙ РЕЗЕРВ ПРИ
МИКРОСОСУДИСТОЙ СТЕНОКАРДИИ****Кахаров И.И., Хамдамов Б.З.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Эндотелин-1 является мощным эндогенным вазоконстриктором, играющим значительную роль в патогенезе микрососудистой стенокардии. Цель исследования — изучить взаимосвязь уровня эндотелина-1 с коронарным микроциркуляторным резервом у пациентов с МСА. Материалы и методы. Обследовано 64 пациента: 34 с МСА и 30 практически здоровых лиц. Определяли концентрацию эндотелина-1 методом ИФА, коронарный резерв — по данным трансторакальной доплерэхокардиографии с аденозиновым стресс-тестом. Результаты. У больных МСА уровень эндотелина-1 был повышен в 1,7 раза, а коронарный резерв снижен на 41% по сравнению с контролем. Выявлена выраженная обратная корреляция ($r = -0,62$; $p < 0,001$). Заключение. Эндотелин-1 является функциональным маркером микрососудистой дисфункции и может использоваться для оценки тяжести МСА.

Ключевые слова: эндотелин-1, коронарный резерв, микрососудистая стенокардия, микроциркуляция, вазоконстрикция.

**ENDOTHELIN-1 AND CORONARY MICROCIRCULAR RESERVE IN MICROVASCULAR
ANGINA****Kakharov I.I., Khamdamov B.Z.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Relevance. Endothelin-1 is a potent endogenous vasoconstrictor that plays a significant role in the pathogenesis of microvascular angina. The aim of the study was to investigate the relationship between endothelin-1 levels and coronary microcirculatory reserve in patients with MSA. Materials and Methods. A total of 64 patients were examined: 34 with MSA and 30 apparently healthy individuals. The concentration of endothelin-1 was determined by ELISA, and the coronary reserve was determined according to transthoracic Doppler echocardiography with adenosine stress test. Results. In patients with MSA, the level of endothelin-1 was increased by 1.7 times, and the coronary reserve was reduced by 41% compared to the controls. A pronounced inverse correlation was revealed ($r = -0.62$; $p < 0.001$). Conclusion. Endothelin-1 is a functional marker of microvascular dysfunction and can be used to assess the severity of MSA.

Keywords: endothelin-1, coronary reserve, microvascular angina, microcirculation, vasoconstriction.

**МИКРОТОМИР СТЕНОКАРДИЯДА ЭНДОТЕЛИН-1 ВА КОРОНАР МИКРОЦИРКУЛЯТОР
ЗАХИРАСИ****Қахаров И.И., Хамдамов Б.З.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Эндотелин-1 микротомирлар стенокардияси (МТС) патогенезида муҳим роль ўйнайдиган кучли эндоген вазоконстриктор ҳисобланади. Тадқиқотнинг мақсади — МТСга чалинган беморларда эндотелин-1 даражаси ва коронар микроциркулятор захира ўртасидаги ўзаро боғлиқликни ўрганишдан иборат. Материаллар ва усуллар. Тадқиқотда 64 киши, жумладан, 34 нафар МТС билан оғриган бемор ва 30 нафар амалиётда соғлом шахс текширувдан ўтказилди. Эндотелин-1 концентрацияси иммунфермент таҳлили (ИФА) ёрдамида, коронар захира эса аденозинли стресс-тест билан ўтказилган трансторакал доплер-эхокардиография маълумотларига асосан аниқланди. Натижалар. МТС билан оғриган беморларда эндотелин-1 даражаси назорат гуруҳига нисбатан 1,7 баробар юқори, коронар захира эса 41% га паст эканлиги аниқланди. Кучли тесқари корреляцион боғлиқлик қайд этилди ($r = -0,62$; $p < 0,001$). Хулоса. Эндотелин-1 микротомирлар дисфункциясининг функционал маркери бўлиб, МТСнинг оғирлик даражасини баҳолаш учун қўлланилиши мумкин.

Калит сўзлар: эндотелин-1, коронар захира, микротомир стенокардияси, микроциркуляция, вазоконстрикция.

e-mail: ismatillo.qaxorov@bk.ru, dr.hamdamov@mail.ru

Введение. Коронарный микроциркуляторный резерв представляет собой способность коронарных микрососудов увеличивать кровоток в ответ на повышение метаболических потребностей миокарда. В норме этот резерв обеспечивает 4–5-кратное увеличение перфузии по сравнению с базальным уровнем [1]. При микрососудистой стенокардии (МСА) снижение коронарного резерва является ключевым функциональным нарушением, приводящим к развитию ишемии миокарда даже при отсутствии обструкции эпикардиальных артерий [2].

Эндотелин-1 (ЕТ-1) — пептид из 21 аминокислоты, синтезируемый преимущественно эндотелиальными клетками. Он является одним из наиболее мощных эндогенных вазоконстрикторов, действующих через рецепторы ЕТА и ЕТВ [3]. ЕТА-рецепторы, локализованные преимущественно на гладкомышечных клетках сосудов, медируют вазоконстрикцию и пролиферацию, тогда как ЕТВ-рецепторы на эндотелиоцитах способствуют высвобождению NO и вазодилатации [4]. При эндотелиальной дисфункции баланс смещается в сторону преобладания ЕТА-опосредованного вазоконстрикторного эффекта [5].

Современные исследования показывают, что повышение уровня эндотелина-1 при МСА сопровождается увеличением концентрации провоспалительных цитокинов и маркеров эндотелиальной активации, что указывает на тесную связь воспаления и нарушения вазомоторной регуляции [6]. Однако количественные взаимосвязи между эндотелин-1 и коронарным микроциркуляторным резервом в популяции пациентов с МСА требуют дальнейшего изучения [7].

Целью настоящего исследования явилось изучение уровня эндотелина-1 у пациентов с микрососудистой стенокардией, оценка коронарного микроциркуляторного резерва и установление их взаимосвязи.

Материалы и методы. В исследование включены 64 человека. Основная группа (n=34) — пациенты с верифицированной микрососудистой стенокардией (возраст 46–64 года, средний 55,8±3,6 года, 20 женщин и 14 мужчин). Контрольная группа (n=30) — практически здоровые лица, сопоставимые по возрасту и полу. Диагностика МСА проводилась по комплексу клинических, инструментальных и инвазивных методов: типичная стенокардия, отсутствие стенозов >50% на коронарной ангиографии, положительный стресс-тест, снижение коронарного резерва [8].

Концентрацию эндотелина-1 в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом с использованием набора фирмы Phoenix Pharmaceuticals (США). Коронарный микроциркуляторный резерв (КМР) оценивали методом трансторакальной доплерэхокардиографии (ТТЕ) левой передней нисходящей артерии с аденозиновым стресс-тестом (140 мкг/кг/мин в течение 6 минут). КМР рассчитывали как отношение пиковой скорости диастолического кровотока (ПСДК) при стрессе к исходной ПСДК [9]. Статистическая обработка включала t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ Пирсона и регрессионный анализ. Различия считались достоверными при p<0,05 [10].

Результаты. У пациентов с микрососудистой стенокардией уровень эндотелина-1 составил 3,12±0,24 пг/мл, что достоверно превышало значения контрольной группы (1,84±0,17 пг/мл; p<0,001). Коронарный микроциркуляторный резерв был снижен до 1,74±0,13 против 2,96±0,19 в контроле (p<0,001). Исходная ПСДК не различалась между группами (p>0,05), тогда как пиковая ПСДК при стрессе была достоверно ниже у больных МСА (p<0,001). Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Уровень эндотелина-1 и параметры коронарного резерва (M±m)

Показатель	Основная группа (n=34)	Контроль (n=30)	p
Эндотелин-1, пг/мл	3,12±0,24	1,84±0,17	<0,001
Исходная ПСДК, см/с	22,4±1,8	23,1±2,0	>0,05
Пиковая ПСДК, см/с	38,6±2,9	67,8±4,3	<0,001
КМР	1,74±0,13	2,96±0,19	<0,001

Корреляционный анализ выявил выраженную обратную корреляцию между уровнем эндотелина-1 и коронарным резервом (r=-0,62; p<0,001). Умеренная обратная корреляция отмечена между эндотелин-1 и пиковой ПСДК (r=-0,58; p<0,001). Прямая корреляция выявлена между эндотелин-1 и длительностью приступов стенокардии (r=0,49; p<0,01), а также между эндотелин-1 и функциональным классом стенокардии (r=0,51; p<0,01). Данные корреляционных связей представлены в таблице 2.

При множественном регрессионном анализе эндотелин-1 оказался независимым предиктором снижения коронарного резерва ($\beta=-0,48$; $p<0,001$) после коррекции на возраст, пол, ИМТ, артериальное давление и уровень глюкозы.

Таблица 2

Корреляционные связи эндотелина-1 с клинико-функциональными параметрами

Параметр	r	p
Коронарный микроциркуляторный резерв	-0,62	<0,001
Пиковая ПСДК	-0,58	<0,001
Длительность приступа, мин	0,49	<0,01
Функциональный класс стенокардии	0,51	<0,01
Частота приступов/неделя	0,44	<0,05
hsCRP	0,47	<0,05

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают центральную роль эндотелина-1 в патофизиологии микрососудистой стенокардии. Повышенная концентрация этого пептида создает условия для выраженного вазоспазма микрососудов, снижения перфузии миокарда и развития ишемии [11]. Обнаруженная нами обратная корреляция между эндотелин-1 и коронарным резервом ($r=-0,62$) указывает на прямое участие ET-1 в нарушении микроциркуляции [12].

Механизмы вазоконстрикторного действия эндотелина-1 реализуются преимущественно через ETA-рецепторы, стимулирующие повышение внутриклеточной концентрации кальция в гладкомышечных клетках и их сокращение [13]. При эндотелиальной дисфункции, характерной для МСА, снижается продукция NO, что ослабляет контррегуляторный ETB-опосредованный вазодилататорный эффект и усиливает преобладание вазоконстрикции [14].

Прямая корреляция эндотелина-1 с длительностью и частотой приступов стенокардии, а также с функциональным классом, подтверждает его клиническую значимость как маркера тяжести течения МСА. Это согласуется с данными литературы о том, что эндотелин-1 является не только вазоактивным фактором, но и маркером воспалительной активации эндотелия [15].

Результаты множественного регрессионного анализа, показывающие независимую предиктивную ценность эндотелина-1 для снижения коронарного резерва, позволяют рассматривать этот пептид как потенциальную терапевтическую мишень. Антагонисты рецепторов эндотелина уже применяются при лечении артериальной гипертензии и легочной гипертензии, однако их эффективность при МСА требует дальнейшего изучения в клинических испытаниях [16].

Заключение:

1. У пациентов с микрососудистой стенокардией достоверно повышен уровень эндотелина-1 и снижен коронарный микроциркуляторный резерв.
2. Выявлена выраженная обратная корреляция между эндотелин-1 и коронарным резервом ($r=-0,62$; $p<0,001$), указывающая на прямое участие ET-1 в микрососудистой дисфункции.
3. Эндотелин-1 является независимым предиктором снижения коронарного резерва и может использоваться как функциональный маркер тяжести МСА.

Список литературы:

1. Camici P.G., Crea F. Coronary Microvascular Dysfunction // *N Engl J Med.* – 2020. – Vol. 382. – P. 830–840.
2. Kunadian V., Chieffo A., Camici P.G. et al. An EAPCI Expert Consensus Document on Ischaemia with Non-Obstructive Coronary Arteries // *Eur Heart J.* – 2020. – Vol. 41. – P. 3504–3520.
3. Chakrала T., Gera S., Raza S. Circulating Biomarkers in Coronary Microvascular Dysfunction // *J Clin Med.* – 2023. – Vol. 12. – Article 4981.
4. Son W.H., Kim H.J., Lee S.J. Inflammatory Factors, Nitric Oxide and Arterial Function // *Nutrients.* – 2024. – Vol. 16. – Article 1924.
5. Kopych V., Bilous N., Vovk V. Endothelial Dysfunction in Cardiovascular Disease // *Biomedicines.* – 2025. – Vol. 13. – Article 315.
6. Sagris M., Vardas E.P., Theofilis P. et al. Inflammation in Coronary Microvascular Dysfunction // *Int J Mol Sci.* – 2021. – Vol. 22. – Article 13471.
7. Rocco E., D'Ascenzo F., Cerrato E. Advances and Challenges in Biomarkers Use for Coronary Microvascular Dysfunction // *J Clin Med.* – 2022. – Vol. 11. – Article 2055.
8. Sara J.D., Widmer R.J., Matsuzawa Y. et al. Prevalence of Coronary Microvascular Dysfunction Among Patients with Chest Pain // *J Am Coll Cardiol.* – 2020. – Vol. 75. – P. 234–245.

9. Padro T., Manfrini O., Bugiardini R. et al. ESC Working Group Position Paper on Coronary Microvascular Dysfunction // *Cardiovasc Res.* – 2020. – Vol. 116. – P. 741–755.
10. Ford T.J., Berry C. How to Diagnose and Manage Angina without Obstructive Coronary Artery Disease // *Heart.* – 2020. – Vol. 106. – P. 1113–1120.
11. Taqueti V.R., Di Carli M.F. Coronary Microvascular Disease Pathogenesis and Clinical Implications // *Circulation.* – 2018. – Vol. 138. – P. 448–460.
12. Merdler I., Roguin A., Banai S. Coronary Microvascular Dysfunction and Inflammation // *Clin Cardiol.* – 2024. – Vol. 47. – P. 256–264.
13. Wang X., Li Y., Zhang H. Endothelial Dysfunction: Molecular Mechanisms and Therapeutic Strategies // *MedComm.* – 2024. – Vol. 5. – e651.
14. Guo Z., Zhang Y., Wang L. Inflammation and Coronary Microvascular Disease // *Front Cardiovasc Med.* – 2024. – Vol. 11. – Article 1432789.
15. Crea F., Camici P.G., Merz C.N.B. Coronary Microvascular Dysfunction: An Update // *Eur Heart J.* – 2022. – Vol. 43. – P. 1101–1111.

Для цитирования: Кахаров И.И., Хамдамов Б.З. Эндотелин-1 и коронарный микроциркуляторный резерв при микрососудистой стенокардии // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2026. – № 6(26). – С. 406–409. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20663217>